

**«ЛЮДИНА У СВІТІ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ» –
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОКОПЕНКА**

Соляр В. В.

кандидат економічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: vsolar@i.ua

Економіка – сукупність знань про господарювання й економічну поведінку людей-учасників, суб'єктів економічних відносин. У сучасних умовах глобальні та суспільні національні тенденції визначають особливості її функціонування, прояву й реалізації економічних законів. Економіка як практика та економічна теорія сьогодні перебуває на шляху оновлення, набуття нових рис й іншого аспекту теоретико-методологічного обґрунтування відповідно до кризових викликів глобального простору. Ще не так давно, років 15 тому, до кризи 2008-2009 років, економічна наука в усьому світі вважалася респектабельною, авторитетною; вона збагатилася беззаперечною аналітичною та математичною базою пояснення економічних явищ і процесів, а з іншого боку – мала незаперечне лідерство й перевагу в проникненні в предмет дослідження інших гуманітарних дисциплін – педагогіки, соціології, психології, навіть історії та філософії. У наукових колах з'явився такий термін і феномен як «економічний імперіалізм». Незаперечним прикладом і підтвердженням цього є масштабна добірка наукових здобутків академіка І. Ф. Прокопенка, яка представлена монографіями, дисертаціями, підручниками, навчальними посібниками, науковими дискурсами з питань економічної освіти, філософії, соціології, психології, управління на засадах міждисциплінарного підходу¹.

¹Іван Федорович Прокопенко. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Google. Академія. URL: <https://scholar.google.com.ua/citations?user=5DR2VFwAAAAJ&hl=ru>

Але вказані вище переваги й притаманні особливості, які, на перший погляд, підняли економічну науку на «п'єдестал», в умовах сучасних реалій виявилися протиріччями, що заважають однозначно обґрунтувати її принципи.

По-перше, як відомо, це гіпертрофована математизація економічних досліджень. Вплив математики надпотужний, і в цьому помічаємо багато гідного, але водночас даний підхід не здатен охопити й описати якісні процеси в економіці. Тому тотальність математичних методів перетворює економіку на віртуальну науку, відриває її від емпіричного ґрунту, вихолощує її економічний зміст.

Ще одна вада сучасної економічної теорії – її очевидна фрагментарність. Сучасний економіст займається окремою частиною науки, живе в розколотій, «балканізованій» реальності, у якій кожен фрагмент існує окремо від іншого: політекономія, мікро-, мезо-, макроекономіка, національна та глобальна економіка, фінанси, бухгалтерський облік, менеджмент, маркетинг, банківська справа, страхування, інвестування тощо. Сучасний розпорошений світ господарських відносин потребує, на нашу думку, переходу від принципу співіснування партикулярних концепцій до формування цілісної картини економічного універсуму, тобто всеохоплюючої теорії пояснення й прогнозування реальної економічної дійсності. Найбільш комплексною, що утворює симбіоз різних підходів, метою яких є всебічне відображення різних аспектів розвитку суспільства, сьогодні є концепція сталого розвитку людства [4].

На нашу думку, найсуттєвіший недолік сучасної теоретичної економіки – її ідеологічна спрямованість, а саме відданість так званому ринковому фундаменталізму, суть якого зводиться до безумовної благодетельності «вільного» ринку та мінімізації участі держави в економічних процесах. Натомість убудованих реаліях має місце деяка демонізація держави, що є контрпродуктивно й навіть небезпечно. Надія на сприятливий вплив соціального дарвінізму виявилася ілюзією, соціальна нерівність і політична конфронтація поглибилися, історичними прикладами чого стали революції,

депресії, війни, розквіт тоталітарних режимів. Ми бачимо, що пандемія, напруженість геополітики, кліматична загроза, що наростає, – всі вони мають реальний характер.

Окрім усіх цих питань, є протиріччя між обсягами витрат на розростання державної активності та необхідності самого втручання держави в механізми саморегулювання в умовах глобальних викликів. Зокрема, установка на збагачення держав веде лише до подальшого потепління клімату. Щоб задовольняти приватні егоїстичні потреби, передусім використовуючи копалини(сировину та паливо), бізнес лише погіршує ситуацію. Втручання держави може змінити ситуацію, але державна активність не повинна при цьому бути шкідливою.

Так, І. Ф. Прокопенко акцентує увагу на новому підході до участі держави в економіці сучасного суспільства, у якій радикальні зміни в технології та бурхливий науково-технічний прогрес створюють шанс для комфортного життя всього людства, але збільшують загрози та ризики можливої загибелі [2]. Занотоване мінімальне втручання держави в ринковий порядок на практиці перетворило державу із суб'єкта ринкового простору фактично на його організатора (плеймейкера). Це висуває особливі вимоги до актуалізації сучасної теорії участі держави в економіці. Зокрема, необхідно доповнити кількісний аналіз зв'язків і співвідношень у сучасній економіці якісним змістом, що означає неминучість застосування міждисциплінарного підходу до дослідження питання (філософія, соціологія, політологія тощо). Необхідно повному поглянути на співвідношення державної активності та приватного підприємництва. За основу може послужити концепція економічної соціодинаміки (КЕС), стрижнем якої є положення про існування особливого інтересу суспільства, яке не зводиться до інтересів його окремих членів. Очевидно, що ця теза входить у явну суперечність із базовим принципом неокласичної теорії – методологічним індивідуалізмом. Але суть КЕС у синтезі індивідуалізму та холізму без жодної ієрархії між ними. Те й інше має однакову цінність. Звідси походить нове трактування державної активності. На місце

небажаного для неокласики «втручання» держави в економіку приходить її легітимна систематична участь, а «бюджетний тягар» розглядається як доцільні державні витрати на реалізацію інтересів суспільства загалом.

Насамперед йдеться про законність регулярного фінансування державою освіти, науки, охорони здоров'я та культури, а також про модернізацію структури економічного розвитку (структурна політика).

Останні роки спостерігається дедалі більше ознак явного чи неявного визнання подібних ідей авторитетними вітчизняними й зарубіжними вченими. Наприклад, Відкритий лист 17 лауреатів Нобелівської премії з економічних наук на підтримку програми економічного відновлення у США [1]. Вірогідно, що в найближчому майбутньому вони увійдуть до мейнстріму економічної думки, і це зробить свій внесок у побудову інноваційної моделі економіки, що відповідає суворим викликам нашого часу.

Виняткова практична актуальність сучасної теорії участі держави в економіці полягає в нівелюванні такого феномену як «патерналістський провал», що є комбінацією вад суспільного вибору та нераціональних дій бюрократії, що покликана такий вибір здійснювати. Як відомо, розподіл державного бюджету за статтями витрат часто немає науково обґрунтованого принципу підтримки оборони, спорту, здоров'я, культури, освіти, оскільки норми формуються суб'єктивно правлячими колами сепаративно.

Звідси впливає практична значущість демократії, яка не просто ефективна сама по собі, але ще й стимулює ухвалення якісних державних рішень. Вважаємо, що потрібен особливий, адекватний підхід до діагностики й подолання економічних негараздів і загальної стагнації на засадах розбудови соціально-екологічної ринкової економіки. Важливою є пропорція в поєднанні свободи, яку забезпечує ринок, і справедливості, яку гарантує державне управління. На нашу думку, головна суперечність епохи, якої усі ми є свідками, – це суперечність між свободою людини та її безпекою. І пандемія продемонструвала нам яскравий приклад жорсткої вертикалі владив гарантуванні безпеки, яка водночас паралізує свободу, активність бізнесу

тощо.Ця суперечність ускладнюється в умовах соціальної та матеріальної нерівності, а раціональність економічних суб'єктів, що покладена в основу теорії саморегулюючої економіки, на практиці вцей нестабільний час характеризується втратою цінності раціонального мислення, супроводжується кризою політичних еліт, поширенням вогнищ міжнародного тероризму.

Отже, провідна ідея, що покладена в основу практичної реалізації гуманної, соціально-екологічно орієнтованої ринкової економіки, це розумна конвергенція найкращих здобутків соціальної справедливості соціалізму та вільного ринку. Доказом цьому є досвід розвинених країн, який в умовах зростання значення суспільної та індивідуальної власності, а також розвитку самого суспільства, що неможливі без політики сильної й системної соціальної політики [3].

Література

1. OpenletterfromNobelLaureatesinsupportofeconomicrecoveryagenda.
URL:<https://www.epi.org/open-letter-from-nobel-laureates-in-support-of-economic-recovery-agenda/>(дата звернення: 15.05.2023 р.).
2. Култаєва М. Д., Прокопенко І. Ф., Радіонова І. О.,Троцько Г. В. Соціологія глобалізації: навч. посіб. Харків: ХНПУ, 2008. 207 с.
3. Прокопенко І. Ф., Олійник Ю. О. Державна соціальна політика як чинник економічного розвитку України зб. наук.праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2018. Вип. 18. С. 4–13.
4. Соляр В. В. Оптимізація діяльності підприємств на основі впровадження концепції сталого розвитку. *Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликів*: монографія ХНПУ імені Г. С. Сковороди; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2018. 196 с. С.21–29.